

ALEGRES VILLANCICOS AL SANTO NACIMIENTO DEL HIJO DE DIOS

INTRODUCCIÓN.

La sagrada Virgen sale
para ponerse en camino,
preñada de nueve meses
padeciendo pena y frío.

San José va con la Virgen
cuidando de su regalo,
que es de Ezequiel la carroza
y al Cielo envidia ha causado.

San José dijo á la Virgen:
Animaos, tierna Esposa,
no os falte ahora esfuerzo,
que pues ya los gallos cantan
cerca tendremos el pueblo.

La Virgen. Estimo la voluntad
y el valor os agradezco;
y á vuestros brazos me acojo
para descansar en ellos.

San José. Descansad, que yo seré
mientras os dure el silencio.
el Argos mas sigiloso
que tiene la tierra y Cielo.

La Virgen. Ya, José, de nuestra duda
la voz nos ha satisfecho,
pues dice que en un Portal
ha de ser el Nacimiento.

San José. Aquí está una puertaaabierta,
y que sin duda sospecho
es la en que hemos de parar;
entremos, Virgen, adentro.

En este Portal se entraron
y se acojen á un pesebre,
donde, juntando unas pajas
allí tuvieron su albergue,

En punto de media noche
nació el Autor Soberano,
con el fin de rescatar
á todo el género humano.

VILLANCICO PRIMERO.

Duo. De un invierno muy cruel
en la noche mas callada,
un pastor todo asustado
se salió de su cabaña.
Dirigido de una luz
caminó por la montaña,
y á Belen llegó aturdido
sin saber lo que le pasa;
vuelve corriendo á los montes
dando gritos de algazara,
despertando á los pastores.
que duermen en su majada.

A las estrellas mas altas
dan unas pajas envidia,
que humildes logran lo que ellas
no merecen por altivas.

La hermosa altura del cielo
de esta ventura no es digna,
que cuando Dios baja, solo
es de lo humilde la dicha.

Corazón, si hoy á Dios buscas,
baja, que cuando se humilla,
quien mas abajo le busca
es quien mas de El participa.

Dijeron doctos profetas
que en Belen nacerá el Verbo,
y al Niño le viene el *dicho*
como nacido en el *hecho*.

Nace, y el fuego y el frio
puestos buscan compitiendo,
mas como con Dios pretenden
se miran todos contentos.

Un pesebre le dá cuna,
de toda su vida empleo,
pues por un madero empieza
y acaba por un madero.

En él dos brutos le asisten
tan perfectamente cuerdos,
que de su aliento los humos
los aplican al Sol tierno.

El Portal para este Rey,
que es espejo, afirma el techo,
pues el Cielo en él se mira,
y por él se mira el Cielo.

Antes que allí se ostentase
el dichoso Nacimiento,
sin templo paredes eran,
y ahora paredes con templo.

Tan altamente las pajas
se prendaron del Misterio,
que no admiro que estén huecas
gozando el mayor concepto.

ANUNCIO DE LOS ANGELES Á LOS PASTORES

Los ángeles por los aires
vinieron con resplandores,
cantando divinas letras
y avisando á los pastores.

Con suaves consonancias
alegrando van la sierra:
«Gloria al Dios de las alturas
y paz al hombre en la tierra.»

Cuando oyeron los pastores
lo que los ángeles cantan,
unos brincan de contento,
y otros de miedo se espantan.

Todos fueron á Belén
con regocijos y fiestas,
y así que vieron al Niño
tocaron las castañetas.

De todos aquellos montes
vinieron muy diligentes
los pastores y zagalas
trayendo muchos presentes.

Armaron gran algazara
con sus danzas pastoriles,
y al Niño Dios alababan
al son de los tamboriles.

Sonando trompas y cajas
dentro del Portal se entraron,
y con grande reverencia
al Rey Supremo adoraron.

Muy alegres se despiden
de Jesús, José y María,
y á sus casas se volvieron
con contento y alegría.

VILLANCICOS

DEL NIÑO PERDIDO

Angeles, santos y santas,
potestades, gerarquías,
canten himnos de alabanzas
al Niño Dios y á María.

Y al Patriarca José
decidle con alegría:
varón, ya teneis un Niño
que la cola os derrita.

Y también nosotros
aquí celebremos
las presentes Pascuas
con vino y torreznos.

Ese niño que ha nacido
en el mísero Portal,
es Supremo Rey de reyes,
es Dios Padre universal.

Ha venido á nacer hombre
porque nos quiere salvar,
librándonos del infierno
y del poder de Satán.

Miradle, ¡qué hermoso!
¡cómo se ríe ya!
y José y María
sopitas le dan.

Con sus Padres muy amados
este Niño se crió,
y así fué llegando el tiempo
que lós tres años cumplió.

Sin saber cómo ó por donde
de sus Padres se extravió
quedando el Santo y la Virgen
traspasados de dolor.

¡Oh santos Esposos!
no tengais cuidado,
que el placer completo
será al encontrarlo.

No estaba el Niño perdido,
porque con cuidado andaba
recorriendo sus ovejas
que no se le extraviaran.

Llegada que fué la noche
pedía el Niño posada,
por guarecerse del frío
buscando quien le hospedara.

A una puerta se llega
y toca con ansia;
otro niño le abre
y á su madre llama.

—Madre, á la puerta hay un niño
mas hermoso que el sol bello,
arrecidito de frío
porque el ángel anda en cueros.

Voy á decirle que pase
y aquí le colocaremos;
con nosotros dormirá
y de cenar le daremos.

—Marcha y dile que entre,
y se calentará,
porque en este pueblo
ya no hay caridad.

Entró el Niño y se sentó,
y mientras se calentaba,
haciéndole mil caricias
el ama le preguntaba:

Dime ahora, Niño hermoso,
¿cual es tu amada patria,
y adónde tienes tus padres,
que acaso en tu busca andan?

El Niño responde:
soy de luengas tierras,
mi patria es el Cielo
yo vengo á la tierra.

Geroma un dulce panal.
¡ay que lindo! ¡ay que bello! etc.
 Yo te ofrezco, vida mía,
 un hermoso recental,
 los candores del armiño
 su blancura envidiará;
 el misterio de la oferta
 no lo puedes Tú dudar.
¡ay que lindo! ¡ay que bello! etc.
 Pastorcito de los Cielos,
 yo te vengo á regalar
 con una blanca paloma,
 que es regalo singular;
 allá, Niño, en los cantares
 el misterio le hallarás.
¡ay que lindo! ¡ay que bello! etc.
 Una rosca yo te ofrezco,
 pero te la doy con tal
 que me libres, Niño mío,
 de tanto pelafustán
 que hacen la rosca del galgo
 por querernos enroscar.
¡ay que lindo! ¡ay que bello! etc.
 Yo te ofrezco unas manzanas,
 muy dulces al paladar,
 porque quites la aspereza
 de la manzana de Adán;
 no receles en tomarlas
 porque no te amargarán.
¡ay que lindo! ¡ay que bello! etc.
 Pastorcito, Niño hermoso,
 no hay duda perdonarás
 de los simples pastorcillos
 su mucha sinceridad;
 el ganado ya nos llama,
 adios, Niño, queda en paz.
¡ay que lindo! ¡ay que bello! etc.
 Pastorcito que del Cielo

vienes á la tierra á dar,
 si á guardar ganado vienes
 poco tienes que guardar,
 porque todo en este mundo
 muy perdido lo hallarás.
¡ay que lindo! ¡ay que bello! etc.
 Si el rebaño tan perdido
 Tú lo quieres restaurar,
 yo me temo, Pastor mío,
 tengas harto qué afanar;
 pues hay muchas malas reses,
 y si no, Tú lo verás.
¡ay que lindo! ¡ay que bello! etc.
 Tus amantes ovejuelas
 compasión te causarán,
 porque sin Pastor ni pasto
 á todas las has de hallar;
 mas con tu sola asistencia
 de uno y otro gozarán.
¡ay que lindo! ¡ay que bello! etc.
 Ten la honda prevenida
 si al desierto, Niño, vas,
 que habrá alguno que con piedras
 fiero te acometerá:
 mas las piedras de sus manos
 contra él mismo volverán.
¡ay que lindo! ¡ay que bello! etc.
 Y con esto los pastores
 parabienes hoy te dan,
 porque ven que en Ti han logrado
 un Pastor que es celestial:
 adios, Niño, que el ganado
 nos precisa ya tornar.
*¡Ay que lindo! ¡ay que bello!
 ¡ay que hermoso! ¡ay! ¡ay! ¡ay!
 que el amor á tus ovejas
 del Cielo te hizo bajar.*

(Autorizado según la ley vigente.)

CÓRDOBA.—1887.

Imp., lib. y lit. del *Diario de Córdoba*, San Fernando 34 y Letrados 18.